

माध्यमिक शाळेतील विविध शासकीय योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी
शोध व उपाय - संशोधन आराखडा

श्रीम. दिघे शोभा तुकाराम

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. किशोर शिरभाते

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी :-

शिक्षण ही समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची गुरुकिल्ली आहे भारतात विशेषता ग्रामीण व उपनगरीय भागात माध्यमिक शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यक्तिमत्व विकासासाठी महत्त्वाची संस्था आहे शासकीय पातळी विविध योजना राबवून शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण शैक्षणिक साधने छात्रवर्ती योजना पोषण आहार योजना डिजिटल शिक्षण उपक्रम मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष योजना इत्यादी समावेश होतो परंतु या योजना राबविताना शाळांमध्ये अनेक अडचणी येतात शैक्षणिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणी आर्थिक मर्यादा शिक्षक व पालक यांची सहभाग विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि प्रेरणा यासारख्या अडचणी योजना प्रभावीरित्या कार्यान्वित होण्यास अडथळा निर्माण करतात या समस्यांचा शोध घेणे त्यांनी त्यावर उपयुक्त उपयोजना सूचने शाळा व्यवस्थापन स्थानिक प्रशासनाने शिक्षण धोरण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरते या शोषणाचा उद्देश माध्यमिक शाळांमध्ये शासकीय योजना राबविताना येणारे अडचणींचा अभ्यास करणे व त्या अडचणीवर व्यवहारी उपयोजना सुचवणे आहे यामुळे शैक्षणिक कार्यक्षमता वाढीस लागेल विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल आणि शासकीय योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने करावीत करता येतील.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. **समस्या विधान :-** डॉ सी एम मेहता विद्यामंदिर ता. कोपरगाव जि. अहिल्यानगर येथील माध्यमिक शाळांमध्ये शासकीय योजना राबविताना **येणाऱ्या** अडचणी शोध व उपाय.

3. **समस्येचे स्पष्टीकरण :-**

अ) कार्यात्मक व्याख्या :

शब्द	कार्यात्मक व्याख्या
माध्यमिक शाळा	डॉ सी एम मेहता कन्या विद्या मंदिर कोपरगाव येथील 9 वी ते 10 वी वर्गातील विद्यार्थी.
शासकीय योजना	केंद्र किंवा राज्य सरकार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यां साठी राबविल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक उपक्रमांना शासकीय योजना म्हणतात.
अडचणी	शासकीय योजना प्रवर फुले राबविताना येताना येणाऱ्या विविध समस्यांचा संच
उपयोजना	ओळख लेल्या अडचणींचा निराकरण करण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या ठोस उपाय करणे होय.
प्रभावी रीतीने राबविणे	शासकीय योजना त्यांच्या उद्दिष्टेनुसार अपेक्षित परिणाम साधने म्हणजे योजना फक्त अस्तित्वात राहणे नव्हे तर प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाला जालना देणे होय .

ब) व्याप्ती आणि मर्यादा :

व्याप्ती :

- **भौगोलिक क्षेत्र** :- कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालये.
- **आशय घटक** :-माध्यमिक शाळेत प्रभावीपणे शासकीय योजना राबविणे
- **कालावधी** :- शैक्षणिक वर्ष 2025-26

मर्यादा :

- **भौगोलिक क्षेत्र** :-डॉक्टर सी एम मेहता कन्या विद्या मंदिर कोपरगाव
- **आशय घटक** :- माध्यमिक शाळेत विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविणे.
- **कालावधी** :- नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026

क) गृहितके :

- माध्यमिक शाळांमध्ये शासकीय योजना राबविण्याची उद्दिष्टे सर्वत्र समान असतात.
- शाळा व्यवस्थापन शिक्षक विद्यार्थी आणि पालक या घटकांचा सहभाग योजना प्रभावीपणे राबविण्यात महत्त्वाचा ठरतो.
- शासकीय योजनांचा यशस्वी राबविण्यात येणारे अडचणीचा अभ्यास करून उपयोजना सुचवता येतील.

ड) समस्येची गरज आणि महत्त्व :

संशोधन अभ्यासातून संशोधकाला, शाळेला, पालकांना, विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारचे फायदे होणार आहेत. माध्यमिक शाळेत विविध शासकीय योजना प्रभावीपणे न राबवता कोण कोणते दुष्परिणाम होणार आहेत हेही समजण्यास मदत होणार आहे. शिक्षकांनाही दुष्परिणाम समजल्यामुळे त्यावर उपाययोजना करता येऊन विद्यार्थ्यांना त्यांची शिक्षणाविषयी आस्था निर्माण करण्यास व विकास करण्यास निश्चित मदत होणार आहे त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील आपल्या सर्वांगीण विकास याही पैलूंचे महत्त्व समजण्यास मदत होणार आहे पालकांना देखील शासकीय योजनांचे महत्त्व जास्त प्रमाणात समजण्यास मदत होणार आहे. पालकांना विद्यार्थ्यांना कोणकोणते शासकीय योजना व त्यासाठी कोणते कागदपत्र लागतात यादेखील बाबी कशा करून घ्याव्यात हे समजण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शाळा देखील प्रभावी शासकीय योजना ही योजना आपल्या शाळांमध्ये अतिशय उत्तम प्रकारे कशी राबवावी हे देखील समजण्यास निश्चित मदत होणार आहे. अशा प्रकारे सदर संशोधन हे विविध स्तरावर उपयुक्त ठरणार आहे. माध्यमिक स्तरावर अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणी जाणवत असल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होतो. या समस्येवर उपाय म्हणून विविध शासकीय प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी शासकीय योजनांची अंमलबजावणी माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत परिणामकारक ठरते. निश्चित मदत होणार आहे. त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.

4. संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. माध्यमिक शाळेत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना अभ्यास करणे
2. शाळांमध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणारे आर्थिक व्यवस्थापकीय सामाजिक आणि शैक्षणिक अडचणींचा अभ्यास करणे
3. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि प्रशासन यांचा सहभाग आणि त्यांच्या दृष्टीतून येणारे अडचणींचा अभ्यास करणे

4. ओळखलेल्या अडचणीवर उपयोजना ठरवणे व ज्यामुळे योजना अधिक प्रभावी होणे राबवल्या जाऊ शकतील
5. सुचवलेल्या उपयोजनांच्या शाळेच्या शैक्षणिक कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या परिणाम अभ्यासणे.
6. **संकल्पनात्मक विश्लेषण :-**

7) संशोधन प्रश्न :-

1. माध्यमिक शाळांमध्ये कोणकोणत्या शासकीय योजना राबवल्या जातात?
2. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मुख्य अडचणी कोणत्या येतात?
3. शिक्षक विद्यार्थी आणि पालक यांचा सहभाग योजनांच्या यशावर कसा परिणाम करतो?
4. ओळखले अडचणीवर कोणते उपाययोजना प्रभावित ठरू शकतात?

8. संशोधन समस्येनुसार संशोधन पद्धती :-

अ) संशोधन पद्धती : प्रस्तुत संशोधनासाठी मिश्र संशोधन पद्धती वापरली जाईल

ब) जनसंख्या व नमुना निवड :

- **जनसंख्या.** :- कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व विद्यार्थी.
- **न्यादर्श** :- कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालयातील 30 शिक्षक व डॉक्टर सी एम मेहता कन्या विद्या मंदिर कोपरगाव येथील इ. 9 वी व 10 वी या वर्गातील एकत्रित 40 विद्यार्थी निवडले जातील.

1. **माहिती मिळविण्याची साधणे** :संशोधक संशोधनासाठी प्रश्नावली, मुलाखत, पदनिश्चयन श्रेणी, Google form इ. साधनांचा वापर माहिती मिळविण्यासाठी करणार आहे.

ड) **प्रत्यक्ष कारवाईची रूपरेषा** :संशोधक संशोधन आराखडा व नियोजित वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या समस्याचे समाधान होण्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे जनसंख्या विचारात घेऊन यादृच्छ पद्धतीने निवडलेल्या न्यादर्शवर प्रत्यक्ष उपक्रम राबवून परिणामकारकता तपासणार आहे.

9. सामग्री विश्लेषण पद्धती साधने :-

1. पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी (Pre-test / Post-test).
2. निरीक्षण नोंद वही (Observation Record).
3. विद्यार्थ्यांच्या वाचन कार्याची नोंदपत्रे.
4. शिक्षकांचे मूल्यांकन प्रपत्र.
5. विद्यार्थ्यांचे अभिप्राय व प्रश्नावली.
6. Google form चा वापर त्याच बरोबर
1. सरासरी (Mean)
2. टक्केवारी पद्धत (Percentage Method)
3. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)
4. आवश्यकते नुसार 't' चाचणी (t-test)वापरता येईल.

10. प्रकरण योजना:-

अ.नं.	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधन विषयाची ओळख
2	गट संशोधन व संबंधित संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यपद्धती
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वाचन
5	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी

11. वेळापत्रक :-

अ.नं.	तपशील	कालावधी	तपशील	खर्च (रु)
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	संशोधन आराखडा निर्मिती	1000
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	प्रश्नावली	1000
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	प्रश्नावली देणे आणि जमा करणे	1000
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	अहवाल टंकलेखन	1500
5	प्रश्नावलीचे विश्लेषण	1 महिना	अहवाल बांधणी व इंबॉसिंग	2000
6	अहवाल बांधणी व टंकलेखन	2 महिना		
	एकूण	7 महिने		6500/-